

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Каттақулова Нозбиби

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

**ИҚТИДОРЛИ ЎҚУВЧИЛАРНИ АНИҚЛАШ ВА УЛАР БИЛАН ИШЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК-
ПСИХОЛОГИК ЖИХАТЛАРИ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MART